

ENTREGAN CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE SEGUNDO CICLO A LA LICENCIATURA EN ARQUITECTURA, POR PARTE DE LA ANPADEH, AL RECTOR DR. EDUARDO CARLOS BAUTISTA MARTÍNEZ Y AL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA CIUDAD UNIVERSITARIA, UABJO

ESTRATEGIA MOTIVACIONAL PYMES DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL ESTADO DE OAXACA

Rosalba del C.E. De la Huerta Ramos
Alejandra Pimentel Calvo
Octavio Heredia Cruz

ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE UN PROYECTO EN BAHÍAS DE HUATULCO, OAXACA

Omar Efrén Luis Marcial
Carlos Enrique Mayoral Peña
Enrique Mayoral Guzmán

AUTENTICIDAD ESCENIFICADA EN EL CENTRO HISTÓRICO. EL CASO DE MÁLAGA, ESPAÑA

Daniel Barrera Fernández
Marco Hernández Escampa
Rolando Ortiz Ramos

LA IMPORTANCIA DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA ARQUITECTURA

José Israel Mayorga Hernández
Gloria Guadalupe Lambarria Gopar
Marcelo Andrés López Villanueva

UN BREVE RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE LA ARQUITECTURA SUSTENTABLE

Alejandra Pimentel Calvo
Aurea Natividad Figueroa Gil
Octavio Heredia Cruz

LA MORFOLOGÍA Y COMPOSICIÓN COLONIAL DE LOS PORTALES COMERCIANTES DE LA PLAZA MAYOR DE OAXACA

David Eugenio Ríos García
Joel Hernández Ruiz

DIRECTORIO
**Facultad de
Arquitectura**
C.U UABJO

M. en C. Joel Hernández Ruiz
DIRECTOR

Arq. Jaime Rojas Arellanes
COORDINADOR ACADÉMICO

Arq. Abraham Leyva García
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

M. en Const. José Francisco Pérez García
COORDINADOR DE SERVICIO SOCIAL Y TITULACIÓN

Arq. Delfino Antonio Miguel
COORDINADOR DE BECAS Y TUTORIAS

Ing. Jesús Pablo Montes
COORDINADOR DE PLANEACIÓN

Arq. Gema Rivera Guzmán
COORDINADORA DE PROCESOS DE CERTIFICACIÓN

Arq. Miriam Ortiz Jiménez
COORDINADORA DE ACREDITACIÓN

Arq. Horacio Vasconcelos Arellanes
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO CURRICULAR

Dr. David Eugenio Ríos García
COORDINADOR DE VINCULACIÓN Y MOVILIDAD

Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar
COORDINADORA DOCTORADO

Dr. Marcelo Andrés López Villanueva
COORDINADOR MAESTRÍA

Lic. Adrián R. Vázquez Avendaño
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Arq. Humberto Leonel Carreño Aragón
AUX. DE COORDINACIÓN ACADÉMICA

Psic. Karla Victoria Ortega
APOYO PSICOLÓGICO

Comité Editorial

Revista DOIA

©**Dra. Alejandra Pimentel Calvo**

©**Dr. David Zafra Pinacho**

M. en Arq. Edith Cota Castillejos

M. en Arq. Fabricio Lázaro Villaverde

Dra. Gloria Guadalupe Lambarria Gopar

M. en C. Joel Hernández Ruiz

**M. en D.U. Juan Manuel Gastéllum
Alvarado**

Dr. Marcelo Andrés López Villanueva

©**Dr. Octavio Heredia Cruz**

M. en A. C. Rosalba de la Huerta Ramos

COMITÉ DE ARBITRAJE EXTERNO

Dra. Carmen García Gómez
PROFESORA INVESTIGADORA / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Dr. Fernando N. Winfield Reyes (SNI II)
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Dra. Lourdes Cruz González Franco Reyes (SNI II)
INVESTIGADORA/CENTRO DE INVESTIGACIONES EN ARQUITECTURA, URBANISMO Y PAISAJE/
FACULTAD DE ARQUITECTURA/UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Dr. Gerardo Torres Zárate (SNI I)
PROFESOR INVESTIGADOR / ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA /
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Dra. Lucía Villanueva Salazar
PROFESORA INVESTIGADORA / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Dr. Sergio Martínez Ramírez
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Dr. Antonio Rodríguez Alcalá
PROFESOR INVESTIGADOR / ESCUELA DE ARQUITECTURA / UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Dr. Julio Rafael Ochoa Franco
PROFESOR INVESTIGADOR / LICENCIATURA Y POSGRADO /
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE MÉXICO

Dr. Xavier Rodríguez Ledesma
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UNAM /
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE MÉXICO

Arq. Antonio Vélez Catrain
DOCENTE / ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA EN MADRID
(DEPTO. DE PROYECTOS) Y DE LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA EN MADRID

M. en C. Alfredo Alonzo Aguilar
PROFESOR INVESTIGADOR / FACULTAD DE ARQUITECTURA /
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

REVISTA DOIA DIDÁCTICA OBJETIVA E INVESTIGACIÓN ARQUITECTÓNICA, año 8 No. 20, Julio-Diciembre de 2016, es una publicación semestral, editada por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, a través de la Facultad de Arquitectura C.U., Avenida Universidad S/N, Colonia Ex Hacienda 5 Señores, C.P. 68120, Oaxaca, Oaxaca. Tel. (951) 514 77 18, www.arqu.uabjo.mx, doia@uabjo.mx. Editor responsable Arq. Julio César Santiago Morán, Reservas de Derechos al uso exclusivo No. 04-2010-11291833400-102.

ISSN: 2007-2503. Licitud de Título y Contenido No. 15229, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX No. PP020-001. Impresa por Carteles Editores, Colón No. 605-4, Centro, Oaxaca de Juárez, Oax. C.P. 68000, éste número se terminó de imprimir el 14 de diciembre de 2016 con un tiraje de 1,000 ejemplares.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Facultad de Arquitectura C.U. de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Contenido

Estrategia motivacional PyMES de la construcción para el estado de Oaxaca

4

Rosalba del C.E. De la Huerta Ramos

Alejandra Pimentel Calvo

Octavio Heredia Cruz

Facultad de Arquitectura C.U. UABJO

Estrategias para el control de un proyecto en Bahías de Huatulco, Oaxaca

7

Omar Efrén Luis Marcial

Carlos Enrique Mayoral Peña

Enrique Mayoral Guzmán

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Autenticidad escenificada en el Centro Histórico. El caso de Málaga, España

12

Daniel Barrera Fernández

Marco Hernández Escampa

Rolando Ortiz Ramos

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

La importancia de la digitalización en la arquitectura

16

José Israel Mayorga Hernández

Gloria Guadalupe Lambarria Gopar

Marcelo Andrés López Villanueva

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Un breve recorrido histórico sobre la arquitectura sustentable

20

Alejandra Pimentel Calvo

Aurea Natividad Figueroa Gil

Octavio Heredia Cruz

Facultad de Arquitectura C.U. UABJO

La Morfología y Composición Colonial de los Portales Comerciantes de la Plaza Mayor de Oaxaca

24

David Eugenio Ríos García

Joel Hernández Ruiz

Facultad de Arquitectura C.U. UABJO

Autenticidad escenificada en el Centro Histórico. El caso de Málaga, España

Daniel Barrera Fernández
Marco Hernández Escampa
Rolando Ortiz Ramos¹

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

RESUMEN

Muchas ciudades han optado por conformar un área turística en su centro histórico con características cada vez más similares, resumidas en la creación de un ambiente de apariencia histórica que elimina todos aquellos aspectos disonantes con la idea nítida que se quiere transmitir a los visitantes. La presente investigación analiza dicho proceso en la ciudad de Málaga y para llevarla a cabo nos hemos centrado en cuatro aspectos: la selección de bienes patrimoniales, la sustitución de residentes, la pérdida en la diversidad de usos y la modificación de su integridad cultural. Se puede observar que solo los elementos patrimoniales más icónicos han sido rescatados, mientras que el patrimonio que tiene valor de conjunto ha sufrido importantes pérdidas. Asimismo, este proceso ha conllevado una pérdida de población y su reemplazo por residentes de mayor poder adquisitivo. Igualmente, se ha producido una concentración de usos y servicios volcados en el turista a expensas de la pérdida de la mezcla de actividades previa. Finalmente, se han enfatizado las tradiciones y los eventos de nuevo cuño que mejor responden a la imagen prefijada (Urry, 1990) que tienen los turistas de la ciudad.

PALABRAS CLAVE: turismo cultural, turismo urbano, patrimonio, ciudad histórico-turística, tematización, gentrificación.

ABSTRACT

Many cities have consolidated a tourist area in their historic centre with increasingly similar characteristics, summarised in the creation of an urban environment that is apparently historical and gets rid of every dissonant aspect with the clear image that is wanted to be transmitted to visitors. The present research analysis this process in the city of Malaga. In order to develop it, four aspects have been considered, namely heritage selection, replacement of residents, lose of mix of uses and modification of its cultural integrity. It can be observed that only the most iconic heritage assets have been preserved, while those elements that have value due to their general character have suffered important losses. In addition, this process has led to the loss of population and their

replacement by more wealthy residents. Furthermore, there has been a concentration of activities and services focused on tourists at the expense of the loss of the previous mix of uses. Finally, traditions and new events that better respond to the tourist gaze (Urry, 1990) have been emphasised.

KEYWORDS: cultural tourism, urban tourism, heritage, tourist-historic city, theming, gentrification.

LA CREACIÓN DE UNA AUTENTICIDAD ESCENIFICADA EN LA CIUDAD HISTÓRICA

La adecuación turística de la ciudad histórica implica la creación de ambientes que combinan un carácter histórico y un patrimonio escogido por su relevancia para los visitantes. Estos procesos desembocan en el diseño de unos espacios turísticos homogéneos en su carácter escénico, carentes de la característica mezcla de actividades propia de las ciudades históricas y en el vaciado de población.

Una característica común de muchas ciudades históricas con actividad turística es la sensación de que se está en un decorado (Biddulph, 2011), un teatro que se parece a la vida real, pero no es vida urbana como lo fue alguna vez. Como recoge Zukin (1996), se trata de dioramas habitados que reducen las múltiples dimensiones y conflictos a una representación visual coherente. Aunque los edificios y monumentos principales sean distintos, las callejuelas están llenas de los mismos establecimientos para turistas e incluso de los mismos turistas. De acuerdo con Toselli (2006), esta tendencia provoca un proceso de "desculturalización" del destino, inclusive de banalización o de "autenticidad escenificada", en la que la arquitectura, la artesanía o las celebraciones locales constituyen solo una puesta en escena para los turistas.

La ciudad histórico-turística (Ashworth y Tunbridge, 2000) existe, por tanto, como un concepto opuesto la ciudad real. Es un espacio simplificado que también ha suprimido todos los vaivenes y conflictos por los que ha atravesado, para dejar visible una pretendida esencia fácilmente comprensible por turistas acríticos. Esta parte de ciudad está acotada por barreras invisibles en los que prácticamente solo hay turistas y los residentes son expulsados salvo que también asuman el comportamiento del visitante (Delgado, 2002) o estén a su servicio. Los usuarios (residentes y trabajadores) se

¹ Facultad de Arquitectura CU, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Oaxaca, México. dbarrera.arqcu@uabjo.mx

convierten en muchos casos en actores, siguiendo el modelo de los "cast members" de los parques temáticos que dan color y ambiente y son también el objetivo de las miradas de los turistas. En los barrios históricos con mayor afluencia de visitantes proliferan una serie de usos mientras que otros son trasladados a otros barrios, rompiendo el equilibrio de funciones del sistema urbano (Jansen-Verbeke y Lievois, 2001). Principalmente se concentran las atracciones y servicios al visitante, estandarizados y similares en todas las ciudades. Mientras esto ocurre, las actividades más necesarias para los residentes y los equipamientos básicos son expulsados.

IMPLANTACIÓN DE UNA AUTENTICIDAD ESCENIFICADA EN MÁLAGA (ANDALUCÍA, ESPAÑA)

En el centro histórico de Málaga se ha consolidado en los últimos años una autenticidad escenificada debido a un proceso de tematización referido a cuatro aspectos: el patrimonio, los habitantes, los usos y la integridad cultural. La tematización en cuanto al patrimonio conlleva en algunos casos simplificación histórica al seleccionar solo unas épocas, el abuso de las restauraciones cuando no de las recreaciones y el rechazo de los elementos patrimoniales menos llamativos para los visitantes. El turismo de crecimiento rápido y el mercado inmobiliario reclaman monumentos, contenedores vacíos y espacios abiertos y les son molestos aspectos limitantes como la tipología tradicional, regulación de alturas, división parcelaria, interior de la edificación y la trama viaria existente. Sin embargo, ciertos elementos patrimoniales son compatibles con la explotación turística o la revalorización económica, como las pinturas murales, los restos arqueológicos y los componentes decorativos como guardacantones, blasones y balcones. Estos elementos tienen una función decorativa al margen de su valor patrimonial y son esmeradamente protegidos por la administración municipal, en lo que supone la reducción de la conservación del patrimonio urbano a sus complementos.

En el caso de las pinturas murales encontramos distintos casos, que varían desde la limpieza y estabilización de los restos encontrados hasta la restitución completa del color de la construcción original. En muchas ocasiones se ha llegado a crear una nueva imagen de los edificios, primando la recuperación de las pinturas murales sobre la evolución del inmueble a lo largo del tiempo y modificando la percepción que generaciones de malagueños tenían de algunos de los edificios más simbólicos. Las pinturas murales favorecen el turismo cultural urbano al embellecer los recorridos peatonales y son igualmente valoradas por el marketing urbano, gracias a la imagen que transmiten de Málaga como ciudad que "cuida" de su patrimonio. Sin embargo, es significativa la rigurosidad empleada para recuperar el color que las fachadas presentaban en el siglo XVIII, que contrasta con la relativa facilidad con la que se demuelen los propios edificios, se vacían por dentro o se modifica la estructura urbana.

El interés estratégico como recurso turístico de la exhi-

bición de restos arqueológicos es reconocido cuando se cita que "el patrimonio arqueológico es un bien tangible que contribuye a la promoción turística y a la mejora de nuestra ciudad en cuanto a la actividad económica y cultural" (Roldán Mateo y González García, 2011, p.75). El ejemplo es seguido por la iniciativa privada, ya que, como indica Efrén Fernández (2006), la presencia de una ciudad antigua bajo nuestros pies mejora incluso la rentabilidad económica de las promociones. Un ejemplo al respecto lo podemos encontrar en una promoción de viviendas que ofrece "El lujo de vivir rodeado de historia (...) La imborrable huella fenicia conservada en el subsuelo y las características de un proyecto único y exclusivo, constituyen los ingredientes perfectos para unir la solidez del pasado, la vanguardia del presente y los progresos de una nueva vida de cara al futuro" (Espacio Zona Prime, 2012).

Imagen 1. Exhibición de parte de la antigua muralla en la calle Muro de las Catalinas de Málaga. Fuente: Daniel Barrera Fernández, 5 de enero de 2017.

El patrimonio monumental, referido fundamentalmente a las grandes obras eclesíásticas y a algunas civiles que tienen valor singular, es ampliamente valorado a nivel local. En cambio, hay un patrimonio arquitectónico de obras que tienen valor de conjunto sistemáticamente excluido, que además es sustento del tejido socioeconómico y de un patrimonio intangible amenazado por las rápidas transformaciones que están teniendo lugar. En muchos casos, el único destino posible para este tipo de patrimonio ha sido su sustitución y, con suerte, la conservación de la fachada.

Un segundo tipo de tematización hace referencia a los habitantes, consistente en el vaciado de población y su sustitución por personas con mayor renta, el proceso conocido como gentrificación. La expulsión poblacional se venía produciendo progresivamente antes del despertar turístico

co y solo bastaba con dejar que prosiguiera su tendencia. A la pérdida de importancia comercial se sumó la huida de aquellos que pudieron permitírselo, los habitantes con más recursos, y grandes áreas del centro quedaron asociadas a la delincuencia, pobreza y abandono. Por tanto, el interés por la adecuación turística de la ciudad histórica experimentado en los últimos años ha tenido lugar en un contexto de escasez de habitantes.

Además, se ha primado la inversión en rehabilitación, restauración o embellecimiento de fachadas y comercios en detrimento de la adecuación de las viviendas. El derribo total implica la expulsión de los residentes del inmueble y abre el camino hacia las construcciones de nueva planta con tipologías propias de los estándares comerciales actuales. Estas actuaciones son opuestas a otro tipo de programas que permiten la adecuación de la vivienda con el habitante en el interior y no alteran la configuración general del edificio.

Un tercer aspecto que interviene en la tematización hace referencia a la sustitución de actividades urbanas y a la creación de amplias zonas de monofuncionalidad turística, en la que interviene la proliferación de museos, hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos que tienden a ocupar todas las áreas comerciales e incluso la vía pública. Se ha llegado a afirmar que "el paisaje urbano histórico, además de referencia simbólica y cultural, es también una realidad territorial diversa donde el exceso de terciario, la pérdida de vida social, la infrautilización residencial o la turistización pueden destruir sus valores" (Brito, 2009, p.35). Una vez expulsadas las actividades tradicionales, aún quedaba sustituirlas por otras más acordes con la vocación turística de la ciudad histórica y con la nueva imagen de contemporaneidad y creatividad que Málaga busca transmitir. Para ello entraron en acción las subvenciones para la instalación de nuevas actividades como el programa europeo Iniciativa Urbana y las medidas que se están llevando a cabo para reconvertir el ensanche de Heredia en el "Soho" malagueño.

Imagen 2. Mesas de restaurantes ocupando el Pasaje de Chinitas de Málaga. Fuente: Daniel Barrera Fernández, 22 de septiembre de 2016.

Finalmente, la tematización referida a la integridad cultural hace referencia a la exaltación de algunas manifestaciones culturales en la ciudad histórica y la creación de otras nuevas. La creación de un ambiente cultural es complementario a la actividad de los museos y contribuye a la difusión de la imagen de Málaga como ciudad que rebosa historia y arte. Entre las manifestaciones realizadas podemos citar la Semana Santa y otras expresiones religiosas, la Feria y los Carnavales. Con respecto a la Semana Santa, han proliferado las casas de hermandad en la ciudad histórica y los museos de temática religiosa. La construcción de casas de hermandad e instalaciones asociadas asimilándolas a usos culturales ha sido criticada por la Agenda 21, que considera más apropiado incluirlas en usos religiosos (Ayuntamiento de Málaga, 2006). Además se han potenciado los traslados en los días antes y después de la Semana Santa con la creación de guías e itinerarios. Igualmente, se ha favorecido la instalación de altares del Corpus Christi en calle Larios, se han instalado nuevas esculturas religiosas y han proliferado los topónimos católicos, especialmente en las plazas y calles de nueva creación del centro histórico.

También se ha potenciado el Carnaval, o todos ellos, pues al concurso de agrupaciones del Teatro Cervantes se ha sumado el concurso de drag queens inspirado en el de Gran Canaria, el concurso de fantasías como el de Tenerife y la batalla floral en la Alameda Principal. Siguiendo el modelo gaditano se colocan escenarios en la Alameda y calle Larios. La Feria del Día también ha sido objeto de atención y se ha pasado de querer trasladarla al recinto ferial, a un intento de tematización folclórica que se ha ido matizando con los años. Incluyó la prohibición de música en las calles que no fueran rumbas, sevillanas y malagueñas, el fomento de las pandas de verdiales, la instalación de la peña flamenca y la limitación de las barras en la calle. La reactivación de los eventos tradicionales no es suficiente y la ciudad histórica se ha dotado de otros nuevos acontecimientos en los últimos años como el Mercado Medieval, Festival de Cine Español, Regata Oxford-Cambridge-Málaga, recreación del desembarco de Torrijos, Corrida Picassiana, Noche en Blanco, Feria de la Cerveza coincidiendo con el Oktoberfest, Saint Patrick, Halloween y otros festivales y eventos menos afamados de cine, teatro, música y deporte.

La utilización del espacio público como soporte turístico-festivo se ha trasladado a la iluminación y la decoración temporal. Las sobredimensionadas luces navideñas se colocan desde finales de octubre y en Carnavales y Feria se instala iluminación festiva nuevamente. La decoración de la calle Larios queda irremediamente vinculada al evento en cuestión que se celebre, se trata de un espacio camaleónico que sirve para todo tipo de manifestaciones, desde exposiciones fotográficas a pases de modelos y se viste de feria, de carnaval o de gala para recibir a las estrellas de cine.

En la reducción de la ciudad a decorado los ciudadanos locales ejercen de actores, llegando a exigir que se

comporten según la imagen que se tiene de ellos. La falta de autenticidad, consecuencia de la sustitución del tejido socioeconómico, se enmascara con la recuperación de personajes reconocidos como tradicionales o la invención de otros nuevos. La exaltación de tradiciones y aspectos intangibles tiene la ventaja de la relativa facilidad con la que se pueden trasladar eventos y actores de un barrio a otro, además son moldeables en función de la imagen que se quiere transmitir o del segmento de mercado que se desea atraer. Entre los personajes que aportan una imagen tradicional encontramos los vendedores de almendras, biznagueros, coches de caballos y artesanos. En los tres casos presentan vestimenta, productos de venta, técnicas y herramientas normalizados.

CONCLUSIÓN

En el proceso de adecuación turística de la ciudad histórica se produce en muchos casos una tematización de sus espacios más visitados, que lleva a una autenticidad escenificada. En este proceso, tiene lugar una selección patrimonial de aquellos elementos más vistosos y significativos para los visitantes. En cambio, el patrimonio que tiene valor de conjunto tiende a ser desechado. El caso de Málaga es especialmente relevante porque puede observarse una autenticidad escenificada consolidada, que ha supuesto la pérdida de diversidad de actividades urbanas anterior al desarrollo turístico, un vaciado de residentes y de diversidad de usuarios y el fomento de una serie de comportamientos y eventos especialmente seleccionados desde las políticas públicas para crear una imagen coherente con las expectativas de los visitantes. Si bien el conjunto de estrategias ha sido exitoso económicamente, posicionando a Málaga como un destino turístico consolidado en el Mediterráneo, la consecuencia de estas acciones incide en la pérdida física de gran parte del patrimonio de la ciudad, así como en distorsiones en la identidad sustentada en valores intangibles.

BIBLIOGRAFÍA

- Ashworth, G.J., y Tunbridge, J.E. (2000). *The tourist-historic city. Retrospect and the prospect of managing the heritage city*. Oxford: Pergamon.
- Ayuntamiento de Málaga. (2006). *Málaga 05 Agenda 21*.
- Biddulph, M. (2011). Urban design, regeneration and the entrepreneurial city. *Progress in Planning*, 76, 63-103.
- Brito, M. (2009). *Ciudades históricas como destinos patrimoniales. Una mirada comparada: España y Brasil*. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Cultura.
- Delgado, M. (2002). Los efectos sociales y culturales del turismo en las ciudades históricas. *Congreso Internacional sobre el desarrollo turístico integral de ciudades monumentales*. Granada, 19-22 de febrero de 2002.
- Efrén Fernández, L. (2006). Tres décadas de arqueología en el medio urbano. El largo camino hacia la rentabilidad real del patrimonio arqueológico. En E. Asenjo Rubio y R. Camacho Martínez, *Las ciudades históricas del Mediterráneo: el sector turístico, la dinamización cultural y las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio cultural* (pp.39-56). Málaga: Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga.
- Espacio Zona Prime. (2012). *Cister 3. Dossier para compradores*.
- Jansen-Verbeke, M., y Lievois, E. (2001). Analysing heritage resources for urban tourism in European cities. En D.G. Pearce y R.W. Butler, *Contemporary issues in tourism development* (pp.81-107). Londres y Nueva York: Routledge.
- Roldan Mateo, R., y Gonzalez Garcia, J. (2011). El Museo Carmen Thyssen-Bornemisza de Malaga. En P. Marín Cots (Coord.), *Viva la calle, las actuaciones de revitalización del centro histórico de Málaga desde 1994 a 2010* (pp.73-77). Málaga: Servicio de Programas del Ayuntamiento de Málaga.
- Toselli, C. (2006). Algunas reflexiones sobre el turismo cultural. *Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 4(2), 175-182.
- Urry, J. (1990). *The tourist gaze. Leisure and travel in contemporary societies*. London: Sage.
- Zukin, S. (1996). *The cultures of cities*. Oxford: Blackwell Publishing.

